

MEDICAL SCIENCES

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ СТАЦИОНАРА

Альпищева С.В.

магистрант по специальности «Общественное здравоохранение», НАО «Медицинский университет Семей»

г.Семей, область Абай, Республика Казахстан

Булегенов Т.А.

д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии, анестезиологии и реаниматологии, НАО «Медицинский университет Семей», г.Семей, область Абай, Республика Казахстан

Абаева А.П.

резидент анестезиолог реаниматолог взрослый, детский, НАО «Медицинский университет Семей»

г.Семей, область Абай, Республика Казахстан

Асубаева Н.Д.

резидент анестезиолог реаниматолог взрослый, детский, НАО «Медицинский университет Семей»

г.Семей, область Абай, Республика Казахстан

Советханов Т.Р.

резидент анестезиолог реаниматолог взрослый, детский, НАО «Медицинский университет Семей»

г.Семей, область Абай, Республика Казахстан

Аманбаев Н.К.

резидент анестезиолог реаниматолог взрослый, детский, НАО «Медицинский университет Семей»

г.Семей, область Абай, Республика Казахстан

Искаков М.М.

резидент анестезиолог реаниматолог взрослый, детский, НАО «Медицинский университет Семей»

г.Семей, область Абай, Республика Казахстан

PREVENTION OF PROFESSIONAL BURNOUT OF HOSPITAL SURGICAL NURSES

Alpishcheva S.

*Master's student in the specialty "Public Health",
Non-profit Joint Stock Company "Semey Medical University",
Semey, Abai Region, Republic of Kazakhstan*

Bulegenov T.

Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Hospital Surgery, Anesthesiology, and Intensive Care,

*Non-profit Joint Stock Company "Semey Medical University",
Semey, Abai Region, Republic of Kazakhstan*

Abaeva A.

*Resident in Adult and Pediatric Anesthesiology and Intensive Care,
Non-profit Joint Stock Company "Semey Medical University",*

Semey, Abai Region, Republic of Kazakhstan

Asubaeva N.

*Resident in Adult and Pediatric Anesthesiology and Intensive Care,
Non-profit Joint Stock Company "Semey Medical University",*

Semey, Abai Region, Republic of Kazakhstan

Sovetkhanov T.

*Resident in Adult and Pediatric Anesthesiology and Intensive Care,
Non-profit Joint Stock Company "Semey Medical University",*

Semey, Abai Region, Republic of Kazakhstan

Amanbayev N.

*Resident in Adult and Pediatric Anesthesiology and Intensive Care,
Non-profit Joint Stock Company "Semey Medical University",*

Semey, Abai Region, Republic of Kazakhstan

Iskakov M.

*Resident in Adult and Pediatric Anesthesiology and Intensive Care,
Non-profit Joint Stock Company "Semey Medical University",*

Semey, Abai Region, Republic of Kazakhstan

Аннотация

Профессиональное выгорание медсестер является актуальной проблемой, особенно в условиях хирургических стационаров, где высокие требования к качеству работы и эмоциональная нагрузка могут способствовать развитию деперсонализации и редукиции личных достижений. В статье рассматриваются факторы, влияющие на формирование профессионального выгорания у медсестер хирургического профиля стационара, а также приводятся результаты анализа данных, которые могут помочь в профилактике этого явления. Используя статистические данные, мы анализируем влияние организационных мер, таких как тренинги по стрессоустойчивости, психологическая поддержка и гибкий график работы, на уменьшение проявлений выгорания.

Abstract

Professional burnout among nurses is a pressing issue, especially in surgical inpatient settings, where high demands for work quality and emotional strain can contribute to the development of depersonalization and reduced personal accomplishment. This article examines the factors influencing the formation of professional burnout among nurses working in surgical wards and presents an analysis of data that may aid in the prevention of this phenomenon. Using statistical data, we analyze the impact of organizational measures such as stress resilience training, psychological support, and flexible work schedules on reducing the manifestations of burnout.

Ключевые слова: профессиональное выгорание, медсестры, деперсонализация, редукиция личных достижений, профилактика, хирургический стационар.

Keywords: professional burnout, nurses, depersonalization, reduced personal accomplishment, prevention, surgical inpatient unit.

Введение

Профессиональное выгорание медсестер является важной проблемой, влияющей как на их личное благополучие, так и на качество предоставляемых медицинских услуг. Особенно высокие риски профессионального выгорания характерны для медсестер хирургического профиля, где эмоциональная и физическая нагрузка достигает максимума. Эмоциональное истощение, деперсонализация и редукиция личных достижений — три ключевых компонента профессионального выгорания, которые часто встречаются среди медсестер, работающих в условиях интенсивного медицинского обслуживания.

Цель исследования

Целью настоящего исследования является выявление факторов, влияющих на развитие профессионального выгорания у медсестер хирургического профиля стационара, а также оценка роли организационных мер в профилактике выгорания. Мы

рассматриваем влияние различных факторов, таких как тренинги по стрессоустойчивости, психологическая поддержка, гибкий график работы и доступность времени для отдыха.

Методы

В исследовании приняли участие 80 медицинских сестер отделений хирургического профиля Университетского госпиталя НАО «Медицинский Университет Семей». Период проведения исследования: с 09.12.2024 по 24.01.2025. Для диагностики уровня профессионального выгорания использована адаптированная анкета Н.Е. Водопьяновой. Для оценки факторов, влияющих на развитие профессионального выгорания, применялась разработанная анкета. Статистический анализ данных проводился с использованием программы SPSS версии 25.0, при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты

Таблица 1

Влияние различных факторов на редукицию личных достижений с указанием Р-значений.

Фактор	Легкая степень редукиции личных достижений	Средняя степень редукиции личных достижений	Тяжелая степень редукиции личных достижений	Р-значение
Продолжительность рабочей недели	33,3% (До 24 часов), 66,7% (36-41 час)	62,5% (До 24 часов), 60,0% (До 35 часов)	17,3% (До 24 часов), 59,6% (Более 42 часов)	P-0,000
Интенсивность работы	66,7% (Все в норме), 33,3% (Иногда превышает возможности)	84,0% (Все в норме), 51,2% (Интенсивность работы)	34,6% (Все в норме), 86,7% (Часто превышает возможности)	P-0,008
Проводятся ли тренинги по стрессоустойчивости	33,3% (Нет), 66,7% (Да)	12,0% (Нет), 88,0% (Да)	55,8% (Нет), 44,2% (Да)	P-0,001
Психологическая поддержка	100% (Нет)	20,0% (Нет), 80,0% (Да)	63,5% (Нет), 36,5% (Да)	P-0,000
Гибкий график работы	33,3% (Нет), 66,7% (Да)	8,0% (Нет), 92,0% (Да)	48,1% (Нет), 51,9% (Да)	P-0,003
Повышение квалификации	0% (Нет), 100% (Да)	8,0% (Нет), 92,0% (Да)	32,7% (Нет), 67,3% (Да)	P-0,036

Фактор	Легкая степень редукции личных достижений	Средняя степень редукции личных достижений	Тяжелая степень редукции личных достижений	Р-значение
Взаимопомощь среди медсестер	0% (Нет), 100% (Да)	0% (Нет), 100% (Да)	23,1% (Нет), 76,9% (Да)	P-0,022

Таблица 2

Влияние факторов на эмоциональное истощение с указанием P- значений.

Фактор	Легкая степень эмоционального истощения	Средняя степень эмоционального истощения	Тяжелая степень эмоционального истощения	Р- значение
Проводятся ли тренинги по стрессоустойчивости	12,1% (Да), 17,4% (Нет)	33,3% (Да), 45,0% (Нет)	40,4% (Да), 51,4% (Нет)	P-0,020
Гибкий график работы	36,5% (Да), 14,3% (Нет)	26,9% (Да), 21,4% (Нет)	36,5% (Да), 64,3% (Нет)	P-0,041
Время для отдыха	35,2% (Да), 15,4% (Нет)	27,8% (Да), 19,2% (Нет)	37,0% (Да), 65,4% (Нет)	P-0,051
Мероприятия по улучшению рабочей обстановки	45,7% (Да), 0% (Нет)	17,1% (Да), 60,0% (Нет)	37,1% (Да), 5,4% (Нет)	P-0,022

Обсуждение

Результаты исследования демонстрируют, что профессиональное выгорание среди медсестер хирургического профиля стационара носит многофакторный характер, и его развитие напрямую связано с организацией трудового процесса и наличием (или отсутствием) психологической поддержки.

Наиболее значимыми факторами, влияющими на редукцию личных достижений, оказались продолжительность рабочей недели, интенсивность работы, проведение тренингов по стрессоустойчивости и наличие психологической поддержки. Так, медсестры, работающие более 42 часов в неделю, значительно чаще демонстрируют высокую степень редукции личных достижений, чем их коллеги с более сбалансированным графиком. Это подтверждает гипотезу о необходимости рационального распределения рабочего времени для профилактики выгорания.

Интенсивность работы также имеет прямое влияние: при частом превышении профессиональных возможностей повышается уровень эмоционального истощения и деперсонализации. Данный вывод подтверждается рядом международных исследований (Maslach&Leiter, 2016; Shanafeltetal., 2015), указывающих на критическую важность баланса между нагрузкой и ресурсами сотрудников.

Особого внимания заслуживает влияние тренингов по стрессоустойчивости. Медсестры, участвовавшие в таких мероприятиях, значительно реже демонстрируют выраженные симптомы выгорания. Это подтверждает эффективность подобных программ как инструмента не только личностной, но и организационной профилактики. Сходные результаты приведены в работах Westetal. (2018), где указано, что регулярные тренинги по управлению стрессом способствуют не только снижению уровня тревожности, но и повышению профессиональной удовлетворенности.

Психологическая поддержка, в свою очередь, оказывает сильное положительное влияние на эмоциональное состояние работников. Наши данные показывают, что при наличии постоянной поддержки со стороны психолога или коллег снижается риск развития тяжелых форм выгорания. Это согласуется с результатами исследований Lasalviaetal. (2014) и Green&McCulloch (2015), где подчеркивается роль климата в коллективе и доступности эмоциональной поддержки.

Наличие гибкого графика работы также положительно влияет на профилактику выгорания, позволяя работникам лучше восстанавливаться после смен и эффективнее сочетать профессиональную и личную жизнь. Медсестры, имевшие возможность выбирать или корректировать свое расписание, реже сообщали о высокой степени эмоционального истощения.

Таким образом, профилактика профессионального выгорания требует комплексного подхода: от корректировки графика работы и снижения нагрузки до регулярного проведения тренингов и предоставления психологической помощи. В совокупности, эти меры позволяют повысить уровень устойчивости медсестер к стрессу, улучшить морально-психологический климат в коллективе и, как следствие, обеспечить более высокое качество медицинского обслуживания.

Профилактика профессионального выгорания

Профилактика профессионального выгорания у медицинских сестёр хирургического профиля требует системного и комплексного подхода, направленного как на индивидуальные, так и на организационные аспекты профессиональной деятельности. Результаты нашего исследования подтверждают, что наиболее эффективными мерами профилактики являются те, которые ориентиро-

ваны на повышение стрессоустойчивости, организацию психологической поддержки и улучшение условий труда.

1. Тренинги по стрессоустойчивости

Регулярное проведение тренингов и обучающих программ по управлению стрессом позволяет медсёстрам развивать навыки саморегуляции, эффективного взаимодействия в команде и осознанного отношения к профессиональным трудностям. Участники, прошедшие такие тренинги, значительно реже демонстрируют высокие уровни эмоционального истощения и деперсонализации. Подобные мероприятия не только снижают уровень тревожности, но и формируют культуру заботы о собственном психоэмоциональном состоянии, что способствует профессиональному долголетию.

2. Психологическая поддержка

Наличие доступных психологических ресурсов — таких как штатный психолог, группы поддержки, возможность индивидуального консультирования — оказывает выраженное защитное воздействие. В частности, среди респондентов, получавших регулярную психологическую помощь, зафиксировано меньше случаев тяжёлой степени редукции личных достижений. Это указывает на то, что своевременное эмоциональное сопровождение помогает избежать накопления негативных переживаний и выработать адаптивные механизмы совладания со стрессом.

3. Гибкий график работы и возможность отдыха

Наличие гибкого графика позволяет сотрудникам адаптировать рабочую нагрузку в соответствии с личными и семейными обстоятельствами, что особенно актуально в условиях повышенной эмоциональной нагрузки в хирургических отделениях. Доступность времени для отдыха и восстановления напрямую снижает риск развития выгорания. В исследовании отмечено, что медсёстры с возможностью выбора смены или с более сбалансированным графиком значительно реже испытывают тяжёлые формы эмоционального истощения.

4. Поддержка со стороны коллектива и руководства

Важным фактором профилактики выгорания является психологический климат в коллективе. Наличие взаимопомощи, уважения, признания профессионального вклада и открытости в общении позволяет снижать уровень стресса, даже при высокой интенсивности работы. Кроме того, вовлечённость руководства в создание условий труда, учитывающих потребности сотрудников, повышает уровень доверия и профессиональной удовлетворённости.

5. Повышение квалификации и профессиональное развитие

Ощущение профессионального роста и признания также оказывает профилактическое действие. Медицинские сёстры, имеющие возможность проходить обучение, участвовать в конференциях и повышать квалификацию, демонстрируют более высокую мотивацию и реже

сталкиваются с ощущением профессиональной обесцененности.

Таким образом, мероприятия по профилактике профессионального выгорания должны быть встроены в систему управления персоналом медицинских учреждений. Важно обеспечить комплексный подход, включающий обучение, поддержку, рациональную организацию труда и развитие корпоративной культуры заботы о благополучии сотрудников. Это не только способствует снижению уровня выгорания, но и повышает качество медицинской помощи, что является ключевой целью в здравоохранении.

Заключение

Проведённое исследование подтвердило высокую распространённость синдрома профессионального выгорания среди медицинских сестёр хирургического профиля, работающих в условиях стационара. Особенность данного контингента заключается в постоянной физической и эмоциональной нагрузке, высокой ответственности за жизни пациентов и необходимости работы в условиях дефицита времени и кадров. Это делает данную группу особо уязвимой к развитию эмоционального истощения, деперсонализации и редукции личных достижений — ключевых компонентов профессионального выгорания.

Статистический анализ выявил, что наиболее значимыми факторами, влияющими на формирование выгорания, являются: длительность рабочей недели, высокая интенсивность труда, недостаточная организационная поддержка, отсутствие тренингов по стрессоустойчивости, ограниченный доступ к психологической помощи и негибкий график работы. Медсёстры, не имеющие возможности восстановиться, получать поддержку и развиваться профессионально, демонстрируют более высокий уровень выгорания.

В то же время исследование подтвердило эффективность профилактических мер. Регулярное проведение тренингов по управлению стрессом, организация гибкого графика, обеспечение времени для отдыха, а также наличие коллегальной поддержки и психологической помощи достоверно способствуют снижению выраженности всех трёх компонентов выгорания. Эти выводы согласуются с международными данными и подтверждают необходимость внедрения системных программ профилактики выгорания на уровне медицинской организации.

Таким образом, профилактика профессионального выгорания должна рассматриваться как приоритетное направление в системе управления персоналом здравоохранения. Интеграция программ по психологической поддержке и стресс-менеджменту, а также развитие корпоративной культуры заботы и взаимопомощи способны не только улучшить самочувствие и мотивацию медицинских сестёр, но и повысить качество медицинской помощи в целом. Внедрение подобного подхода требует усилий со стороны как руководства учреждений, так и самих сотрудников, однако потенциальные

выгоды — снижение текучести кадров, рост удовлетворённости работой и улучшение показателей лечения пациентов — делают такие инвестиции оправданными и социально значимыми.

Список литературы

1. Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016). *Understanding the burnout experience: Recent research and its implications for psychiatry*. *World Psychiatry*, 15(2), 103–111. <https://doi.org/10.1002/wps.20311>
2. Shanafelt, T. D., et al. (2015). *Burnout and satisfaction with work-life balance among US physicians: A national survey*. *JAMA*, 314(20), 2265–2273. <https://doi.org/10.1001/jama.2015.14616>
3. Dyrbye, L. N., et al. (2017). *Burnout among healthcare workers: A review of the literature*. *JAMA*, 318(16), 1622–1632. <https://doi.org/10.1001/jama.2017.13894>
4. Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). *The measurement of experienced burnout*. *Journal of Occupational Behavior*, 2(2), 99–113. <https://doi.org/10.1002/job.4030020205>
5. Leiter, M. P., & Maslach, C. (2005). *Banishing burnout: Six steps to the prevention of burnout*. Jossey-Bass.
6. West, C. P., Dyrbye, L. N., & Shanafelt, T. D. (2018). *Burnout in the health professions: A narrative review*. *Journal of the American Medical Association*, 320(11), 1138–1149. <https://doi.org/10.1001/jama.2018.12779>
7. Green, L. A., & McCulloch, J. W. (2015). *Workplace stress and the medical workforce: What can be done to reduce the impact?* *British Medical Journal*, 351, h4322. <https://doi.org/10.1136/bmj.h4322>
8. Khamisa, N., Peltzer, K., Ilic, D., & Olds, T. (2015). *Workplace stress, burnout, job satisfaction and general health of nurses: A follow-up study*. *International Journal of Nursing Practice*, 21(6), 382–391. <https://doi.org/10.1111/ijn.12310>
9. Lasalvia, A., et al. (2014). *Burnout in mental health professionals: The role of organizational factors*. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 49(9), 1373–1380. <https://doi.org/10.1007/s00127-014-0863-3>
10. McHugh, M. D., & Stimpfel, A. W. (2012). *Nursing staffing, burnout, and health care-associated infection*. *American Journal of Infection Control*, 40(6), 486–490. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2012.02.029>
11. Bourn, S., & Stansfeld, S. (2019). *Burnout and its consequences: Implications for health professionals and policy makers*. *Health Policy*, 123(1), 10–14. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2018.11.004>
12. Schaufeli, W. B., & Taris, T. W. (2014). *A critical review of the job demands-resources model: Implications for improving work and health*. In *The Handbook of Work and Health Psychology* (pp. 185–211). Wiley-Blackwell.